

TALIM TIZIMIDA O'ZBEK TILINI O'QITISHNI ILMIY, IJODIY SHAKLLANTIRISH

Aminova Mavjuda Toshpo'latovna

“ O'zbek tili va adabiyoti “ kafedrası o'qituvchisi
QARSHI MUHANDISLIK - IQTISODIYOT INSTITUTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517611>

Annotasiya: Ta'lim mazmuni davlat va jamiyat talablariga ko'ra, pedagogik texnologiyalarning eng so'nggi yutuqlari asosida belgilanadi, shakllanadi.

Tayanch iboralar: jamiyat va taraqqiyot rivojlanishda, takomillashish, ijtimoiy, taraqqiyot, lugaviy — grammatik maydon, ilmiy-ijodiy, Ongli verbal — kongnitiv ta'lim.

1. Kirish. Ta'lim mazmuni masalasi pedagogika tarixida eng qadimiy va ayni paytda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Pedagog olimlar jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida “Nimani o'qitish kerak?” degan savolga javob izlash bilan shug'ullandilar va hali hamon bu savolga to'liq, har tomonlama mukammal javobni topa olganlaricha yo'q. Ta'lim mazmuni boyicha berilgan va berilayotgan barcha ma'lumotlar jamiyat va taraqqiyot uchun nisbiyligicha qolaveradi. Chunki odamlar yashaydigan jamiyat doimiy rivojlanishda, takomillashishda davom etadi va ijtimoiy taraqqiyot qonunlari asosida beto'xtov ilgarilab boradi. [A.1].

2. O'zbek tili o'qitish ilmiy izlanishlari va usullari taxlili.

Ta'lim mazmuni davlat va jamiyat talablariga ko'ra, pedagogik texnologiyalarning eng so'nggi yutuqlari asosida belgilanadi, shakllanadi.

Ta'lim mazmunini shakllantirish zamonaviy pedagogikada 4 muhim tarkibiy qism hisobiga amalga oshiriladi:

I. Talabalar egallashi zarur bo'lgan bilimlar sistemasi (til faktlari, tushunchalar, qoidalar, ta'riflar);

II. Tanlangan ilmiy-nazariy bilimlarga muvofiq keladigan amaliy ko'nikma va malakalar sistemasi;

Ko'nikma — egallangan tajribalar asosida muayyan faoliyatni amalga oshirish qobiliyati, *malaka* esa muayyan harakatlarni bajarish va boshqarish jarayonlarining avtomatlashuvidir.

I. Talabalarni ijodiy faoliyat usullariga o'rgatish. Faoliyat qayta xotirlash, qisman ijodiy va ilmiy-ijodiy darajada bo'lishi mumkin;

Qayta xotirlash faoliyati — o'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan yoki darslikda berilgan namunaga qarab mashq bajarish faoliyatidir. Bu esa, o'rganuvchining faollik darajasini chegaralaydi. U izlanishga, kashf etishga ehtiyoj sezmaydi.

Qisman izlanuvchanlik faoliyatida talaba yo'naltiruvchitopshiriqlar yordamida til hodisalarining o'xshash va farqli tomonlari ustida o'ylashi, uni topishi, avvalgi bilimlarni qisman noma'lum sharoitlarda qo'llashi lozim.

Dmiy-ijodiy faoliyatda talaba hech qanday tashqi yordamsiz, olgan bilimlarini butunlay yangi sharoitda (masalan, kompyuterda) qo'llay olishi, faoliyat uchun zarur bo'lgan, lekin o'zida bo'lmagan bilimlar manbalarini bilishi, ulardan nutqiy vaziyat taqozosiga ko'ra unumli foydalanish usullarini egallashi talab qilinadi. Talabaning ijodiy faoliyat tajribasiga qanchalik ko'p asoslansak, ta'limning samaradorlik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.[A.2;,3;].

— Bundan tashqari, darsliklar, elektron o'quv adabiyotlarida berilgan matnlar, testlar, mustaqil ishlarni ijodiy lashtirish hamda takomilashtirish ustida o'ylash va izlanish lozim. Buning uchun darsliklarimizda o'z aksini topgan sharqona testlar, topqirlar belashuvi, quvnoqlar va zukkolar musobaqasi uchun zarur bo'lgan savol va topshiriqlar miqdorini oshirish maqsadga muvofiqdir.

— "O'zbek tili" mashg'ulotlarida o'quv materialari muayyan izchilikda maqsadli yo'naltirilishi, mavzuiy—muammoli sistemada, ya'ni muayyan bir mavzu (lugaviy —grammatik maydon) doirasida tilimizning barcha imkoniyatlaridan, ifoda va tasviriy vositalaridan biryo'la, o'zaro boglanishda o'rganishga o'tish (chunonchi, fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis) bo'limini o'rganishda MYaBT- 4 (matn yaratishning bosqichli sistemasidan foydalanish) zamon talabidir.

Hozirgi o'zbek adabiy tilini o'qitish metodikasi ijodkor, komil-u fozil shaxsni tarbiyalash sohasida hamkorlik pedagogikasiga hamda ongli verbal — kognitiv ta'limga tayanadigan yo'lni tanladi.

Ona tili o'qitish metodikasi faqat yosh avlodga ona tilidagi nimalarni? qancha? qanday? o'rgatishi kerak degan savolga javob beradi. To'g'ri tanlangan mazmun esa, maqsadga erishishga yordamlashadi. Til o'qitish metodikasini o'rganish — turli ta'lim bosqichlariga mos, qulay metodlarni izlash, tanlash, amaliyotda qo'llay ilishdir. U ilg'or tajribalarni umumlashtirish, o'qitishning zamonaviy texnologiyasini ishlab chiqish va undan samarali foydalanishga asoslanadi.[A.4].

3. O'zbek tili o'qitish metodikasining asosiy vazifalari.

O'zbek tili o'qitish metodikasining asosiy maqsadi til imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli va unumli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish; mantiqiy—ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish; milliy istiqbol g'oyasini, sharqona ta'biyati shakllantirish; talaba shaxsini ma'naviy (balog'at va faholat ilmi bilan) boyitishdan iborat.

Til o'qitish metodikasining asosiy maqsadi quyida aniq ko'rsatilgan.

4. O'zbek tilini o'qitish maqsadi.

Amaliy, ta'limiy, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy, yo'naltiruvchi, barcha ta'limning turi ta'lim turlari biror maqsadga erishishni ta'minlaydi. Yuqorida o'qitish maqsadi besh turda ko'rsatilgan:

— amaliy maqsad: til imkoniyatlaridan mustaqil va erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish;

— ta'limiy maqsad: talabalarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini egallash, mantiqiy tafakkumi rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni shakllantirish;

Ilmiy-ijodiy faoliyat vazifalari.

Ko'nikma: Egallangan tajribalar asosida muayyan faoliyatni amalga oshirish qobiliyati.

Malaka: Muayyan harakatlarni bajarish va boshqarish jarayonlarining avtomatlashuvi. Ongli verbal — kongnitiv ta'lim (OVKT) sistemasi. Hamkorlik sistemasi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning amaliy tatbiqi. Ta'lim mazmunining bu tarkibiy qismlari chiziqsimon birin- ketinlikdajoylashgan hodisalar emas, balki aylanasimon yaxlitlik bo'lib, bu aylananing boshlanish va tugallanish nuqtasi birinchi va to'rtinchi qismlami, aylana doirasi esa ijodiy-amaliy ko'nikmalarni tashkil etadi. Ona tili o'qitish mazmuni — fonetika, leksikologiya, grammatika (morfologiya va sintaksis), uslubiyat, to'g'ri talaffuz, to'g'ri yozish, so'z tanlash va gap tuzish; ijodiy fikrlash, fikmi to'g'ri, aniq ifodalash, ifodali o'qish (qiroat), matn ustida ishlash va matn yaratish faoliyatlarini qamrab oladi. [A.5].

Xulosa

“*Talaba — ta'lim — o'qituvchi*” sistemasi yangilangan ta'lim mazmunida yetakchi omildir. Bo'lajak ona tili o'qituvchisi metodika fanini chuqur o'rganishi, kommunikativ savodxonlik me'yorlari bo'yicha DTS talablarini yaxshi bilishi darkor. Shuningdek, o'quvchi so'z boyligini oshirish va boyitishning xilma-xil usullarini bilishi, til imkoniyatlaridan unumli foydalanishni o'rganishi, egallangan nutqiy ko'nikma va malakalarni mustahkamlash, rivojlantirish, takomillashtirish, ularni amaliyotga tatbiq etish yuzasidan izchil ma'lumotlarga ega bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Milliy mafkura — kelajak poydevori — T.: 2000.
2. Abdurahmonov H. Punktualiya o'qitish metodikasi. — T.: 1968.
3. Bobokalonov R., Nematova G. Ona tili o'qitishning yangi texnologiyasi haqida. — T.: 1998.

- 4.Ziyodova T.U. Ona tilidan rangli proeksion slaydlar komplekti, 1-2-qismlar. — Samarqand, 2002.
- 5.Ziyodova T.U. O‘qituvchi kitobi. Ona tili o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma. —T.: 2002.